

ग़ालिब की कविताएँ : जीवन की एक अनंत यात्रा

Poems of Ghalib : An Endless Journey of Life

Paper Id : 18819 Submission Date : 11/04/2024 Acceptance Date : 23/04/2024 Publication Date : 25/04/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.12593221

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

सुमिता चट्टोराज

एसोसिएट प्रोफेसर,

विभागध्यक्षा

हिन्दी विभाग

महाराजा मनिंद्र चन्द्र कॉलेज

कोलकाता, पश्चिम बंगाल,

भारत

सारांश

उर्दू और फारसी साहित्य के महत्त्वपूर्ण शायर मिर्जा ग़ालिब, एक ऐसे लोकप्रिय साहित्यकार हैं जिनकी कविताओं का केंद्रीय विषय है जीवन। जीवन के हर अनुभव को बारीकी से उन्होंने अपने काव्य में अभिव्यक्त किया है चाहे वह प्रेम का विषय हो या दोस्ती, चाहे ईश्वर संबंधी बोध हो या मृत्युबोध, धार्मिक आडंबर का क्षेत्र हो या मानवताबोध का। इन्होंने न केवल विचारशील कविताएँ लिखीं हैं वरन् जीवन के हर पहलू को काव्य का विषय बनाते हुए उन्हें काव्यात्मक रूप भी दिया है। उन्होंने व्यक्ति और समाज की परस्पर निर्भरता पर विश्वास किया तभी तो जीवन के हर पक्ष को उन्होंने अपने काव्य में समेटा। उनकी कविता सुन्दरता और सत्य के धरातल पर प्रतिष्ठित है। वे ऐसे मानव-समाज की पक्षधरता करते हैं जहाँ व्यक्ति का मन हर रूढ़िवादिता से मुक्त हो। उन्होंने जिस जीवन को जिया उसी जीवन को अपनी कविता में पेश किया। इसलिए एक बिन्दु पर आकर उनका जीवनबोध और उनकी कविताएं एकाकार हो गये हैं। उनका काव्य दर्शन, रहस्यवाद और सौन्दर्यशास्त्र की वह प्रणाली है जिसमें जीवन समाया हुआ है।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

Mirza Ghalib, an important poet of Urdu and Persian literature, is a popular writer whose poems have life as their central theme. He has expressed every experience of life in detail in his poetry, whether it is the subject of love or friendship, whether it is the realization of God or the realization of death, whether it is the area of religious ostentation or the realization of humanity. He not only wrote thoughtful poems but also gave poetic form to every aspect of life by making it the subject of poetry. He believed in the interdependence of the individual and society, that is why he included every aspect of life in his poetry. His poetry is based on beauty and truth. He advocates such a human society where the mind of the individual is free from all orthodoxies. He presented the same life in his poetry as he lived. Therefore, at one point, his life perception and his poems have become one. His poetry is a system of philosophy, mysticism and aesthetics in which life is contained.

मुख्य शब्द

अणु-अणु, प्रासंगिक, इबारत, निमकश, आशिकी, शायरी, दिगरुस्त, जुल्फ मुकम्मल, तम्मन्ना, बेताब, फरिस्ते, दरवेश, नसिहत, सांकरी, पूर्वग्रह, जनाजा, पाकीजा, तहजीब, नापाक, नसिहत।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Every Atom, Relevant, Text, Blinking, Love, Poetry, Direction, Complete Hair, Desire, Impatient, Angel, Dervish, Advice, Narrow, Prejudice, Funeral, Pure, Cultured, Impure, Advice.

प्रस्तावना

फारसी कवि प्रसिद्धियों के साथ-साथ फारसी गजल के रुमानी बिम्बों में रहस्यवादी अभिव्यक्ति डालने की परंपरा कायम करने वाले विश्व प्रसिद्ध गजलकार और शायर ग़ालिब ने जीवन को

काव्य का केन्द्रीय विषय बनाकर भावों को ऐसा असामान्य विस्तार दिया कि उनकी परिपक्व सृजनशीलता और शिल्प की कुशलता की दाद देनी पड़ती है। एक तरफ जहाँ उनकी कविताएँ ईश्वर की सर्वशक्तिमानता की पुष्टि करती हैं वहीं दूसरी ओर जीवन में प्राप्त होने वाले दुख पर भी सवाल उठाती हैं। वस्तुतः गालिब ने जीवन के अंतर्विरोधों को नजदीक से देखा है और जीवन की चुनौतियों को सहजता के साथ स्वीकार कर समाधान सूत्र भी दिए हैं। यही कारण है कि उनकी कविताएँ हमें आशा की ओर ले जाती हैं। यद्यपि कुछ आलोचक उन्हें दुख और निराशा के कवि मानते हैं। जीवन संघर्ष के बिना जीवन का विजय-गान गाया नहीं जा सकता। इसका जीता-जागता उदाहरण गालिब का काव्य है जिसके जरिए गालिब ने जीवन का पाठ पढ़ाया है और एक चिन्तक और दार्शनिक के रूप में जीवन को नई दिशा दी है, मानवता को क्षमता प्रदान की है और अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के जरिए मानव जीवन को शिल्प-सौन्दर्य से परिपूर्ण कर दिया है। उनका काव्य इस जगत को सदा आलोकित करता रहेगा। गालिब ने जीवन की हर समस्या को गौर से देखा और समझा कि मानव जीवन में आने वाली हर समस्या को तार-तार होना है। उनका काव्य किसी बंधे बंधाए सूत्र पर नहीं चलता। जीवन गतिशील है और हर वक्त किसी न किसी सूत्र को तोड़ता है। गालिब की रचनाओं में बार-बार जीवन की यह सच्चाई उभर कर आई है। इसतरह काव्य-सृजन के क्षेत्र में जीवन को समेटकर गालिब ने एक नए परिवर्तन का सूत्रपात कर दिया। तभी तो उनकी कविताएँ आज भी प्रासंगिक, गंभीर और मोहक लगते हैं। सच तो यह है कि उनकी कविताओं में जीवनबोध संबंधी सच्चाई की ताकत दिखाई पड़ती है और उनका काव्य-सृजन अपनी सुन्दरता के साथ हाजिर होता दिखाई देता है।

अध्ययन का

उद्देश्य

इस शोध आलेख का मुख्य उद्देश्य है गालिब की जीवनबोध संबंधी कविताओं से पाठकों को रूबरू करवाना और उनके काव्य-वैशिष्ट्य से परिचय करवाते हुए जीवन संबंधी उनकी मान्यताओं को पाठकों के सामने लाना। यह भी उद्देश्य है कि गालिब की शैली, छंद, भाषा की बारिकियों पर आलोकपात करना। साथ ही उनके प्रगतिशील चिन्तन और मानवतावादी नजरिया से अवगत करवाना अन्यतम ध्येय रहा है। व्यक्ति और समाज संबंधी उनकी वैचारिकी को पेश करने की भी कोशिश इसमें की गई है। गालिब के ईश्वर-दर्शन, मृत्यु-दर्शन, प्रेम-दर्शन, जीवन-सत्य-दर्शन इत्यादि का अन्वेषण कर पाठकों के सामने इन विषयों को प्रस्तुत करना भी लेखक का उद्देश्य रहा है। यह भी बताना उद्देश्य रहा कि गालिब ने गज़ल के परंपरागत विषयों के विपरीत जाकर विश्व और मानव जीवन के संबंध में अनुमान लगाया है।

साहित्यावलोकन

इस शोध आलेख में अवलोकन पद्धति और तुलनात्मक पद्धति का सहारा लिया गया है। 'आधुनिकता की पुनर्व्याख्या' शीर्षक पुस्तक में विश्वनाथ त्रिपाठी ने आधुनिकता के संदर्भ में गालिब और भारतेन्दु के काव्यात्मक वैशिष्ट्य का तुलनात्मक बयान देते हुए गालिब की कविताओं की प्रासंगिकता पर चर्चा की है और कहा है कि सारे प्रगतिशील विचारों के सूत्र गालिब के यहाँ मिलते हैं। उनका काव्य हमें जीवन की आशा-निराशा से परिचय करवाता है। 'मिर्जा गालिब : शून्यवाद की कविता वाले एक आत्म-साक्षात्कार करने वाले कवि' शीर्षक लेख में नंदू एम मुलमुले ने ऐतिहासिक और साहित्यिक दृष्टि से गालिब के काव्य का विवेचन किया है। 'दी-वान-ए-गालिब' पुस्तक का विश्लेषण करते हुए मानवतावाद और अस्तित्ववाद की दृष्टि से गालिब के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर प्रकाश डाला गया है। 'मिर्जा गालिब की मृत्यु कविता' शीर्षक लेख में डॉ॰ तस्लीम अहमद वार ने विस्तार से गालिब के मृत्यु दर्शन पर आलोकपात किया है। बिलाल माज बिन (अनुवादक) ने 'गालिब बनारस में खाये हुए : मंदिर का चिराग की समीक्षा' लेख में उनकी लंबी कथात्मक कविताओं का विवेचन करते हुए गालिब की कविताओं की विशेषताओं से परिचय करवाते हैं तथा उनकी कई कविताओं को पेश करते हुए उनके शिल्प सौन्दर्य को रेखांकित करते हैं।

'ग़ालिब की शुरुआती शायरी पर एक अधूरी नजर' लेख में सच्चिदानंद सिंह ने ग़ालिब की शुरुआती शायरी पर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए उनके काव्य में आए अंका, हुमा, सुवेदा, प्रतीकों, छंद, भाषा इत्यादि का विवेचन किया है। यह भी बताया है कि समय के साथ ग़ालिब के काव्य में दुरुहता कम होती गई है यद्यपि उनकी शुरुआती शायरी में दुर्बोध शब्दों का प्रयोग होता रहा। ललित गर्ग ने 'मिर्जा ग़ालिब जन्म शतवार्षिकी : ग्यारह वर्ष की उम्र में पहली कविता लिखी थी' लेख में ग़ालिब के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला है तथा उनकी जीवनी से परिचय करवाते हुए उनके जीवन-दर्शन को स्पष्ट किया है। डॉ० आमिर रियाज के 'मिर्जा ग़ालिब की शायरी या कलाम-ए-ग़ालिब की विशेषताएँ' शीर्षक लेख में ग़ालिब के शायराना अंदाज पर दृष्टिपात करते हुए उनकी शिल्पगत विशेषताओं को स्पष्ट किया गया है।

मुख्य पाठ

मानव के इतिहास में देशों की पहचान महान कवियों, चित्रकारों, दार्शनिकों इत्यादि द्वारा हुई है। शेक्सपियर के द्वारा हम अंग्रेजी साहित्य से परिचित होते हैं, तो जर्मन साहित्य गेटे और दाँते द्वारा पहचाना जाता है और हमारे यहाँ मुगल इंडिया तीन चीजों से जानी जाती है- ताजमहल, उर्दू और ग़ालिब। इसलिए ग़ालिब के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि-

‘जब चले हवा का झोका

चमन में खिले फूल

बिछे सितारों का आँचल

या पसीने से लथपथ हम चले उस राह पर जिसमें हो धूल।

पत्तियों की सरसराहट में आज भी

गर्मों के रगों में आज भी

चुपके से तुम कुछ कहते हो आज भी

खबर है कि तुम नहीं हो

कहीं नहीं हो

मगर जिंदगी का पल-पल कहता है आज भी

कि तुम यहीं हो

यहीं कहीं हो’।

ग़ालिब आज भी सृजन के अणु- अणु में, दुनिया के कोने-कोने में मौजूद हैं। उनका साहित्य आज भी जीवंत, सजीव और प्रासंगिक है।

'मिर्जा ग़ालिब की महान रचनाएँ शीर्षक में कहा गया है कि "जिन्होंने मानव को सदैव सन्मार्ग दिखाया है उन्हीं में से एक मिर्जा ग़ालिब भी है जिनकी लिखी कविता आज तक भारत के युवाओं को प्रेरित कर रही हैं।"[1]

गालिब मानो अपनी कविताओं में कहते हैं कि 'मुझे खुद को पहचानना, खुद को जानना अभी भी जारी है और यह कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है, यह एक लंबी यात्रा है।' गालिब कहते हैं-

'बलाये जान गालिब उसकी अरबात

इबारत क्या इशारत क्या अदा क्या

कौन उस, वह कौन'

गालिब 'खुद' की तलाश अंत तक करते रहे।

रवीन्द्रनाथ कहते हैं-

'आपनाके एई जाना, आमार फुराबे ना

एई जानारी संगे संगे तोमाय चेना'

आगे गालिब प्रेम के संबंध में कहते हैं कि-

'कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तिरे निमकश को।

यह खलिश कहाँ से होती जो जिगर पार होता'

अर्थात् हे आशिकी तूने नजर के तीर (आधा खींचा हुआ) ऐसे चलाये कि वह दिल पे चुभकर दिल के भीतर पैबस्त होकर रह गये। यह न निकलता है और न दिल का इलाज होता है।

अगर यह तीर दिल के पार निकल गया होता तो यह दर्द कैसे होता? 'मीर और गालिब: तुलना' लेख में शम्सुर रहमान फारुकी कहते हैं कि "'विचारों की कोमलता' में गालिब की स्तर मीर से ऊंची है - - -"[2]

गम के बारे में गालिब का कहना है कि-

'गम अगर जान गुसल है कि बचे कहाँ कि दिल है

अगर गमे इश्क न होता तो रोजगार होता'

यानी गम कभी पीछा नहीं छोड़ता। वही आदमी का सबसे बड़ा दोस्त होता है। अगर गम नहीं होता तो रोजगार होता। मुहब्बत का इश्क नहीं होता तो पेट का इश्क होता। गालिब के सोचने और कहने का अंदाज अपने वक्त के उर्दू शायरी से अलग और निराली है क्योंकि वे गजल के शायर हैं। सिर्फ यही नहीं वरन वे जिन्दगी और दुनिया को अपने भोगे हुए यथार्थ और प्रयोग के आधार पर देखते हैं।

विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार "गालिब ने किया यह कि उनके जो अपने अनुभव हैं, जीवन में जिन स्थितियों से वे गुजरे हैं उनको अपने से अलग रखकर बड़ी निर्ममता से उन्होंने देखा और उनका बयान किया है।"[3]

वे अपने हालात को अपनी शकसीयत में ढालकर खास अदा से पेश करते हैं। तभी तो वे कहते हैं-

'बहुत शायर ऐसे हैं जो एक ही जाम से मस्त हैं।

हाँ कुछ शायर ऐसे भी हैं जो अपनी।

शायरी में खुमारे जस्म साकी को मिला देते

कुछ शायर ऐसे भी होते हैं

कि फराए शायरी चीजें दिगरुस्त'

अर्थात वे कहते हैं कि सभी कवि एक ही तरह की कविता लिख रहे हैं पर कुछ शायर ऐसे भी होते हैं जो पारंपरिक शैली को तोड़ते हुए सत्य को चुनौती भी देते हैं। वस्तुतः पारंपरिक शायरी से परे उनकी शायरी में जादू होता है यानी 'Magic of poetry'। ग़ालिब कहते हैं कि-

'आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक।

कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक'

ग़ालिब कहते हैं कि जिस मुँह में दम नहीं है, उसे आह करने का भी हक नहीं। खुदा कहता है कि तेरी जुल्फ तक यानी तेरे दिल तक मेरी बात पहुँच जाए इसके लिए एक मुद्दत चाहिए। ग़ालिब की कविताएँ हमें जाँक देरिदा के उत्तर-संरचनावाद सिद्धांत की याद दिलाती हैं। ग़ालिब कहते हैं - पता नहीं तब तक मैं रहूँगा कि नहीं। मेरी पुकार को मुकम्मल होने में समय लगेगा।'

ग़ालिब ने मौजूदा हर सत्य को चुनौती दी है। वे कहते हैं कि सत्य सिर्फ वह नहीं जो दिखता है वरन् वह इससे परे कोसों दूर है। तारे दिन में नजर नहीं आते तो इसका मतलब यह नहीं है कि तारे नहीं हैं। ग़ालिब की कविताएँ इतनी गहरी भावात्मकता समेटी हुई हैं कि हम जितना ही उनकी गहराई में जाना चाहते हैं पर ऊपर ही ऊपर तैरते रह जाते हैं। प्रेम के कवि ग़ालिब की प्रेम संबंधी शायरी को न बताया जाए तो उनके काव्य का बयान अधूरा रह जाएगा। वे कहते हैं कि-

'आखिर इस दर्द की दवा क्या है।

हम है मुस्ताक और वह बेजाड़।'

यानी यह दिल कम अक्ल वाला है। पेट से उठने वाली आग दिमाग में पहुँचती है। ईश्वर ने दिल, दिमाग और पेट फरिस्ते को नहीं, मनुष्य को दिया है। दिमाग जो सोचता है उस पर दिल काम करता है उसे रिकॉर्ड करके संरक्षित कर लेता है और दिल आदमी को दौड़ाता है। वे कहते हैं-

'आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब।

दिल का क्या रंग करूँ, खूने जिगर होने तक'

यानी ईशक का तमन्ना बेताब है पर समय कहता है कि सब करो पर ईशक कहता है कि मेरे पास सब नाम की कोई चीज नहीं है। तमन्ना कहता है कि मैं दिल को क्या समझाऊँ, मेरे जिगर से खून बहने लग जाएगा। अमर उजाला के अनुसार "गालिब ईशक को जीते थे। वह ईशक का आखिरी छोर थे। उनकी नज्में और शेर ने सालों साल ईशक तहजीब दुनिया को दी है"[4]

गालिब कहते हैं कि एक चीज में मंदी नहीं होती और वह है भलाई-

'हाँ भला कर तेरा भला होगा और दरवेश की सदा क्या है'

मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है।'

यानी किसी की भलाई करने पर भला ही होता है। वे कहते हैं कि गालिब ने कुछ तो खास लिखा नहीं, लेकिन सभी को मुफ्त में ही उनका कुछ लिखा हुआ मिल जाए तो बुरा क्या है? वे यह भी कहते हैं कि-

'मोहब्बत की जवान अब जा रही है, हम उसे भूलते जा रहे हैं, उसे हमें फैलाना है।'

दोस्ती के संबंध में उनका कहना है कि-

'यह कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नास्ते

कोई चारा साज़ होता कोई गम गुजार होता'

यानी वे कहते हैं कि दोस्त वह नहीं जो सिर्फ नसिहत करें वरन् दोस्त तो वह होता है जो गम बाँटता है, जो दर्द अपने कलेजे में लेता है।

जिन्दगी की परत दर परत में हैं गालिब।

'मिर्जा गालिब की मृत्यु कविता : एक आलोचनात्मक मूल्यांकन' शीर्षक लेख में डॉ० तस्लीम अहमद वार कहते हैं कि "मिर्जा गालिब को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह उर्दू और फारसी साहित्य में महत्त्वपूर्ण योगदान वाले विश्व प्रसिद्ध शायर हैं।"[5]

ऐसा लगता है कि मानो वे रवीन्द्रनाथ के दादाजी हैं। ईश्वर संबंधी उनका दर्शन अथाह है। उनका कहना है-

'उसे कौन देख सकता है वह एगाना है

वह यकता जो दुई की बुबी होती तो कहीं तो दो चार होता'

अर्थात् ईश्वर एक है। अगर वे दो भी होते तो कहते कि उसके लिए एकबार इबादत करते हो तो एक बार मेरे लिए भी करो लेकिन ऐसा कोई नहीं आया अब तक।

कबीर कहते हैं- 'अक्षय पुरुष इक पेड़ है बाकी निरंजन डार।' ईश्वर को लेकर गालिब में विरोधभास भी है। वे खुदा को चुनौती देते हैं और कहते हैं-

'न था कुछ तो खुदा था

कुछ न होता तो खुदा होता

न होता कुछ तो खुदा होता।

डबोया मुझको उन्होंने

न होता मैं तो क्या होता।'

कबीर कहते हैं-

जब मैं था तब हरि नहीं

अब हरी है मैं नहीं

प्रेम गलि अति सांकरी

जाये दोन समाही।

'माज बिन विलाल द्वारा अनूदित गालिब, बनारस में खोये हुए मंदिर का चिराग की समीक्षा' शीर्षक लेख में कहा गया है कि "मिर्जा बेग असदुल्लाह खान (1797-1869) जिन्हें गालिब के नाम से जाना जाता है, एक बहु आयामी व्यक्तित्व और कवि थे जिन्होंने मानव के स्वभाव के हर पहलू को प्रतिबिम्बित किया।"[6]

गालिब ने प्रचलित तमाम विश्वासों, सिद्धांतों को तोड़ा, समाज के प्रचलित सत्य को और पूर्वाग्रह को तोड़ा और कहा कि हम जितने सभ्य बनते गये उतने ही पक्षपातपूर्ण बनते गये। वे ईश्वर का नाम लेकर यह भी कहते हैं--

"मैं भी मुँह में जबान रखता हूँ काश पूछो कि मुद्दा क्या है? जबकि तुझमें कुछ नहीं मौजूद। फिर ये हंगामा खुदा क्या है?"

अर्थात् मैं खुदा से जो माँगता हूँ और वे जो कुछ अनुमोदन करते हैं वहीं मुद्दा है लेकिन आप पूछ लेते हैं कि मैंने खुदा से क्या माँगा अब तक। अगर तेरे बगैर कुछ भी अर्थ नहीं रखता तो फिर दुनिया में यह जुल्म, यह हंगामा क्यों हो रहा है? सामाजिक आडंबर के खिलाफ वे कहते हैं-

'हुए मर के हम जो रुस्वा क्यों न गर्क दरिया

न कभी जनाज़ा उठता न कभी मज़ार होता'

यानी मेरे मरने पर समस्या खड़ी हो गई। सब सामाजिक नियम पे उतर आये। अच्छा होता कि मैं नदी में डूब जाता तो मुझे मगरमच्छ खा जाता और जनाज़ा न उठता तो फिर कफ़न भी न दिया जाता।

प्रेमचंद का 'गोदान' होरी के मृत्युपरांत इसीतरह धार्मिक आडंबर के खोखलेपन को उजागर करता है। मध्यकालीन कवि खासकर कबीर का साहित्य भी इसी घुन लगी धार्मिक व्यवस्था का साक्ष्य बन इसका विरोध करता दिखाई देता है। अपनी फटी जिंदगी पर गालिब बोलते हैं-

'चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन

अब हमारी जेब को हाजते रफू क्या है'

अर्थात् अब मेरी फटी जेब को सिलवाने की जरूरत नहीं। पसीना ने वह काम कर दिया है। यह पसीना नहीं, खून है मेरा।

ग़ालिब ने उपन्यास नहीं लिखा, नाटक नहीं लिखा लेकिन वे उर्दू के एक ऐसे जौहर हैं जो हमेशा जीवित रहेंगे हमारे बीच। डॉ. गोपीचंद नारंग के अनुसार उनकी कविताएँ 'जादू का कारखाना है। चाहे नज़्मे हों या कुतुत, रूबाइयत हो या गजल'।

अरुण देव के अनुसार "ग़ालिब की गजलों में फारसीयत. कूट कूट कर भरी थी, फारसी भाषा, छंद फारसी कवि प्रसिद्धियों के साथ- साथ फारसी, गजल के रूमानी बिंबो में रहस्वादी अभिव्यक्ति डालने की परंपरा भी उन्होंने कायम रखी।"[7]

ग़ालिब कहते हैं-

'तुझे से किस्मत में मेरी सूरते कुफले अफजत

था लिखा बात के बनते ही जुदा हो जाना'

अर्थात् ज्यों ही बात बनी, वे अक्षर जुदा हो गये। ग़ालिब के यहाँ जवान पाकीजा, भाव दिलनशी, नाजुक लफ़्ज, सादगी, खास तहजीब मिलती हैं। इन्होंने गजल को तहजीब का दर्जा दिया है और गजल को संस्कृति और संस्कृति को गजल बना दिया है। उनके गम को, उनके हुस्न को, उनके इश्क को, उनके नाआसुदगी ने जन्म दिया है वे कहते हैं-

'ये मसायले तसब्बुफ ये तेरा बयान ग़ालिब

तुझे हम बली समझते जो न वादा खार होता।'

अर्थात् दुनिया के हर मसले को जो सूफी की तरह हल करता है वह तसब्बुफ है। हे ग़ालिब तुझे मैंने ईश्वर का दोस्त माना लेकिन तूने एक काम गलत किया है कि तूने शराब पिया है। अगर तू पियक्कड़ न होता तो ईश्वर का दोस्त होता। फिर वे कहते हैं-

'रगो में दौड़े फिरने का हम नहीं कायल।

जब आँख ही से न टपका तो लहू क्या है'

यानी लहू का काम सिर्फ यह नहीं कि वह रंगों में दौड़े। अगर वह औरों का दर्द देखकर आँखों से न टपका तो उसका कोई महत्त्व नहीं है। कबीर की तरह ग़ालिब भी कहते हैं कि जब आदमी जन्म लेता है तब न वह हिन्दू होता है न मुसलमान और जब कोई पैदा होता है तो उसके माथे पर तिलक होता है।

ग़ालिब सवाल उठाते हैं कि सच्चाई कहाँ है? इधर है कि उधर है? उनके लिए सत्य गतिशील है। उनका मानना है कि इंसान मासूम, पवित्र पैदा होता है। राजनीति, समाज व्यवस्था उसे मैला, नापाक बना देता है जिसके कारण इंसान ने ब्रह्मांड को कई मुल्कों में बाँट दिया है, फिर मुल्कों को कई राज्यों में, फिर जाति में, फिर संप्रदाय में और अब इंसान तो क्या

इंसानियत टुकड़े पर उतर आया है। ग़ालिब इंसान के इसी बदलाव को दिखाते हैं। वे छुपी हुई सच्चाई तक पहुँचना चाहते हैं। वे जिंदगी की पूर्णता की बात करते हैं। वे शायरी से हठकर जादू का एक असर डालते हैं। वे इंसानों की आजादी की बात करते हैं। ग़ालिब अपनी व्याख्या देते हुए कहते हैं-

'होगा कोई ऐसा भी जो ग़ालिब को न जाने

शायर तो वह अच्छा पर बदनाम बहुत है'

वे बयान भी देते हैं फिर विरोधी बयान भी। ग़ालिब उर्दू में लिखते हैं पर फारसी में सोचते हैं। वे आजीवन अपने समकालीन कवियों द्वारा अस्वीकृत हुए, यहाँ तक कि बहादुरशाह जफर द्वारा भी। उनका कहना है कि कविता उनकी जिन्दगी से जुड़कर बनी है जिसे उन्होंने अपने अनुभव से तपाया है। उनके अनुसार सृजनशीलता सिर्फ सचेतन दिमाग का खेल नहीं है, वरन् अचेतन दिमाग का भी खेल है। उनकी कविताएँ भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर असर छोड़ती हैं। ग़ालिब सबसे अलग हैं, अद्वितीय हैं। वे कहते हैं-

'हैं और भी दुनिया में सोखनबर बहुत अच्छे

कहते हैं ग़ालिब का है अंदाजे बंयाँ और'

ग़ालिब को परिष्कृत रुचि वाले लोग भी पसंद करते हैं, आम लोग भी। तभी तो ग़ालिब कहते हैं-

'पूछते हैं वह कि ग़ालिब कौन है

कोई बतलाओं कि हम बतलाए क्या?'

वे कहते हैं कि - 'खत लिखना गुफ्तगु का एक सलीका है।' उनकी इस पंक्ति को पढ़ने से ऐसा लगता है मानो वे चबुतरे पर बैठकर लिख रहे हो जहाँ से सड़क दिखता हो और जहाँ से वे आम लोगों से दुआ-सलाम करते जा रहे हो तथा आम मानव के संघर्षमय जीवन के बारे लिख रहे हो। ललित गर्ग के शब्दों में "मानव की उच्चता तथा मनुष्यत्व को सब कुछ मानकर उसके भावों तथा विचारों का वर्णन करने में वह अत्यंत निपुण थे और यह वर्णन शैली ऐसे नए ढंग कि है इसे पढ़कर शताब्दियों बाद भी पाठक मुग्ध हो जाता है।"[8] वे कहते हैं-

'जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा।

कुरेदते हो जब अब राख जुशतजु क्या है'

अर्थात् अब क्या कुरेद रहे हो जब सब कुछ मेरा राख हो चुका है। जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ याद आती हैं-

'उसकी स्मृति पाशेय बनी है थके पथिक की पंथा की?'

सीवन को उधेड़कर देखोगे क्योंकि मेरी कंथा की' ग़ालिब कहते हैं-

'गुन्हे तेरे अंजाम पे दिल हिलता है

बस एक तबस्सुम के लिए लिखता है

गुन्छे ने कहा हँस के चमन में बाबा

यह एक तबस्सुम भी किसे मिलते है।'

अर्थात् फूल की खामोशी से कभी गौर नहीं किया कि फूल में रंग कहाँ से आता है, उसमें खुशबू कहाँ से आती है, वह एक दिन में खिलता कैसे है और एक दिन में मरता कैसे है? ग़ालिब जीवन के उतार-चढ़ाव को बताते हैं-

'उनके अंदाजे करम खास हुआ करते हैं

दिल बढ़ाना हो तो

दिल तोड़ दिया करते हैं'

जीवन की क्षणभंगुरता का अनुभव कर ग़ालिब कहते हैं-

'आरजुयों के भी क्या खेल हुआ करते हैं

नक्श बनते है, उभरते हैं, मिटा करते हैं

किसी आइन की पावन नहीं देन उनकी

चाहते हैं तो खताओं पे अदा करते हैं।'

इसी संदर्भ में रवीन्द्रनाथ कहते हैं-

'तरंग मिलाए जाए तरंग उठि।

कुसुम झरिया परे कुसुम फुटि

आछे दुःख आछे मृत्यु

विरह दहन लागे

तबुओ शांति तबु आनंद तबु हो अनंत जागे।'

ग़ालिब के मृत्युबोध के सन्दर्भ में नंदू एम मुलमुले का कथन है कि- "मृत्यु और शोक ने बच्चन से ही ग़ालिब का जीवन भर पीछा किया।"[9]

ग़ालिब की कविताएँ जीवन की एक ऐसी अनंत यात्रा है जो न थमती है न रुकती है, वरन् स्रोतस्विनी बन बहती ही जाती है। जिसतरह आज भी लोग दुख और खुशी के क्षणों में रवीन्द्रसंगीत सुनते हैं उसीतरह हजारों लोग आज भी दर्द और आनंद के क्षण ग़ालिब की नज्मे पढ़ते हैं क्योंकि इन दोनों ही कवियों के काव्य में जीवन का हर पल मुखरित होता है। जीवन का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो इनसे अछूता हो। जीवन को जैसा देखा है वही उनका काव्य सृजन बन उभरा है। डॉ० आमिर रियाज के शब्दों में "...ग़ालिब के कलाम की पहली और सबसे अहम विशेषता उनका वह अन्दाज ए बयां है जिस पर उनकी शायराना महानता के महल की बुनियाद रखी गयी है और जिसकी तरफ खुद उन्होंने भी अपने कलाम में इशारे किये जैसे-

“हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे

कहते हैं कि गालिब का है अंदाज-ए-बयां- और”।[10]

निष्कर्ष

मिर्जा गालिब उर्दू एवं फारसी भाषा के एक ऐसे महान शायर हैं जिन्होंने अपनी लेखनी से पूरी दुनिया में अपनी अलग छाप छोड़ी है। उन्होंने जिस गजल को भी छूआ, उसको हमेशा के लिए अमर बना दिया। बहादुर शाह जफर से "दबीर-उल-मुल्क" और 'नज्म-उद-दौला' उपाधि प्राप्त करने वाले गालिब ने अपने देखे हुए जीवन को काव्य में अभिव्यक्त कर जीवन को नये रूप में परिभाषित ही नहीं किया वरन् गजल के पुनरुत्थान के जरिए जीवन की अवधारणा ही बदल दी। गालिब ने जीवन को काव्यात्मक अभिव्यक्ति दी। उनकी कविताएँ जीवन से संवाद करती हुई साहित्यिक परिदृश्य में एक नई पहचान बनाती हैं। उनकी कविताएँ कई विशेषताओं को समेटती हुई हैं जैसे अस्तित्वगत पीड़ा, आध्यात्मिकता, धार्मिक संशयवाद इत्यादि। उनकी कविताएँ जीवन के साथ गूँजती हैं। उनकी रचनाओं में जीवन के विविध रंग परिलक्षित होते हैं। कविता के तीनों रूपों - गजल, मसनवी और कसीदा में ही उन्होंने जीवन के सत्य का अन्वेषण किया है। मानवीय अनुभव की यह गहराई निस्संदेह उनकी कविता के दायरे और सार्वभौमिकता में योगदान देती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

सूची